

ТЕКТОНИТЫ ЗОНЫ СТРЕСС-МЕТАМОРФИЗМА МЕЙЕРИ (ПРИЛАДОЖЬЕ)

Кулаковский А.Л.

Институт физики Земли РАН, Москва
Старший научный сотрудник, канд. г.-м. н.

TECTONITES OF THE MEYERY STRESS-METAMORPHISM ZONE (LADOGA REGION)

Kulakovskiy A.

Institute of Physics of the Earth, RAS, Moscow
Senior researcher, PhD

Аннотация

В статье рассматривается строение зоны Мейери - фрагмента одной из крупнейших на Балтийском щите сутуры Раахе-Ладога, разграничивающей геоблоки Карелид и Свекофеннид. Приведены данные, свидетельствующие о формировании зоны Мейери как зоны двухстадийного стресс-метаморфизма, более позднего, чем региональный метаморфизм. На большом количестве образцов изучены PT-параметры метаморфических процессов и статистически обосновано проявление высокоградиентного стресс-метаморфизма с давлением до 12 кбар. Неоднородный характер проявления стресс-метаморфизма в пределах зоны Мейери определяет высокую структурную неоднородность этой зоны. Незакономерное чередование стресс-метаморфитов (тектонитов), резко различающихся по PT-параметрам, фиксируется во всех масштабах - от миллиметров до десятков километров. В то же время характер распределения расчетных значений давления стресс-метаморфизма в масштабе сотен метров, с одной стороны, и в масштабе сантиметров, с другой, статистически идентичен. Из чего сделан вывод о «самоподобии» фракталоподобных систем стресс-метаморфизма (как причины) и неоднородного строения зоны Мейери (как следствия). Рассчитанные средние значения PT-параметров для прогрессивной и регрессивной ветвей стресс-метаморфизма обеих стадий ложатся практически на одну прямую, совпадающую с линией модельного тренда. Отсюда следует, что тренд развития стресс-метаморфизма можно представить как сопряженное изменение температуры и давления типа «возвратно-поступательного» скольжения по одной и той же линии (общей для прогрессивной и регрессивной ветвей стресс-метаморфизма обеих стадий) тренда.

Abstract

The article discusses the structure of the Meyeri zone - a fragment of one of the largest suture on the Baltic Shield, the Raahе - Ladoga, which delimits the Karelid and Svecofennid geoblocks. Data are presented that indicate the formation of the Meyeri zone as a zone of two-stage stress-metamorphism, later than regional metamorphism. On a large number of samples, the PT-parameters of metamorphic processes were studied and the manifestation of high-gradient stress-metamorphism with a pressure of up to 12 kbar was statistically substantiated.

The heterogeneous nature of the manifestation of stress metamorphism within the Meyeri zone also determines the high structural heterogeneity of this zone. Irregular alternation of stress-metamorphites (tectonites), which differ sharply in PT-parameters, is recorded at all scales - from millimeters to tens of kilometers. At the same time, the type of the distribution of the calculated values of stress-metamorphism pressure on the scale of hundreds of meters, on the one hand, and on the centimeter scale, on the other hand, is statistically identical. From which the conclusion was drawn about the "self-similarity" of fractal-like systems of stress-metamorphism (as a cause) and the heterogeneous structure of the Meyeri zone (as a consequence). The calculated mean values of the PT-parameters for the progressive and regressive branches of stress-metamorphism of both stages fall practically on one straight line, which coincides with the line of the model trend. It follows that the evolution trend of stress-metamorphism can be represented as a conjugate change in temperature and pressure, type of the "reciprocating" slip along the same trend line (common for progressive and regressive branches of stress-metamorphism of both stages).

Ключевые слова: зоны разлома; стресс-метаморфизм; самоподобие; тектониты; Балтийский щит; зона Раахе – Ладога.

Keywords: fault zones; stress-metamorphism; self-similarity; tectonites; Baltic Shield; Raahе-Ladoga zone.

Введение

Вынесенные в эпиграф фразы выдающийся финский петролог и геолог Пенти Эскола написал [21] уже будучи автором опубликованной и получившей всеобщее признание теории метаморфических фаций. Теории, которая используется по сей день в многочисленных петрологических и геотектонических моделях, основанная на представлении о погружающихся на десятки километров осадках,

*«It is rather surprising that rocks
of the amphibolite facies often
alternate with granulites...
This fact is hard to understand, but
it must have important significance»
(Eskola P., 1952)*

их метаморфизме до уровня амфиболитовой и гранулитовой фаций и последующем выводе (экзгумации) этих метаморфитов на поверхность.

Продолжая свои исследования в Лапландии, П. Эскола сталкивается с любопытным фактом - частым чередованием пластин (мощностью в дециметры/первые метры) пород гранулитовой и амфиболитовой фаций. П. Эскола лучше, чем кто-либо понимал, что подобное явление совершенно несовместимо с его собственной, только что созданной, концепцией метаморфических фаций, предполагающей прямую зависимость уровня метаморфизма от глубины погружения отложений. И констатация этого «удивительного» факта, по сути, - вопрос, заданный П. Эскола, т.е. постановка проблемы. Вопрос, на который долгие десятилетия не только не искали ответа, но и просто не замечали. И лишь в последнее время появились исследования (например, [6, 8, 22]), предлагающие возможные пути решения этой проблемы - проблемы, которая «... трудна для понимания, но должна иметь важное значение». Следующий текст, как представляется, может иметь отношение к ответу на вопрос, возникший семьдесят лет назад перед П. Эскола.

Методика исследований

Помимо традиционных приемов картирования, составления разрезов, микроскопического изучения и микроструктурного анализа в шлифах было проведено массовое микрозондовое определение составов минералов с последующим расчётом значений температуры и давления формирования пород¹. Значительное число анализов позволило применить при их обработке простейшие приемы математической статистики.

Предварительно была проведена оценка достоверности рассчитанным по известным методикам (термобарометрам) РТ-параметров формирования минеральных ассоциаций путем статистического сопоставления результатов расчетов значений температуры и давления двумя независимыми методами - GBPQ (гранат-биотит-плагноклаз-кварцевый термобарометр) [24] и методом согласованных минералогических термометров и барометров TWQ. Результаты такого изучения могут быть только двойными: либо корреляция этих значений существует, либо отсутствует. Если корреляция существует, можно использовать данные, в принципе, любого из методов (поскольку вероятность

статистически одинаковой ошибки двух разных методов практически ничтожна). Если корреляция отсутствует - использовать, без дополнительного анализа причин расхождения результатов, нельзя ни тот, ни другой из методов.

Нами использованы результаты микрозондового анализа минералов в 137 образцах кварцсодержащих пород умеренно кислого состава (гнейсов, плагногнейсов и тектонитов по этим гнейсам), содержащих «триаду»: гранат, биотит, плагноклаз. Для каждого из образцов (шлифов) были рассчитаны от 1 до 5 пар значений температуры и давления методами GBPQ и TWQ, например, отвечающих пиковым значениям метаморфизма при использовании анализа ядра зерна граната и регрессивным значениям - при использовании анализа каймы того же зерна.

Проанализированные образцы были разнесены на 6 выборок по:

1. Структурно-метаморфическим доменам: а) свекофенниды Западного Приладожья; б) шовная зона Мейери; в) карелиды Северного Приладожья.
2. Минеральным типам пород южного побережья о-ва Хавус (в зоне Мейери): а) гнейсы и плагногнейсы; б) роговикоподобные тектониты в) бластокатаклазиты.

Каждая из выборок, а также и общая совокупность сначала проверялись на их соответствие нормальному закону распределения. Оказалось, что часть выборок не соответствуют нормальному распределению. Поэтому при корреляционном анализе рассчитывался непараметрический коэффициент Спирмена.

Далее, для каждой из выборок по программе Statistica-10 сравнивались пары: Р, кбар (TWQ) - Р, кбар (GBPQ) и Т°С (TWQ) - Т°С (GBPQ) и определялись значения двух параметров: коэффициента Спирмена (характеризующего степень связи этих пар) и параметр Р (характеризующий статистическую значимость коэффициента Спирмена).

Корреляционный анализ показал (табл. 1), что коэффициенты корреляции очень высокие, подразумевающие существование тесной (жесткой) связи между значениями давления и температуры, рассчитанными двумя методами. При этом коэффициенты корреляции являются в весьма высокой степени статистически значимыми (параметр Р << 0.05).

¹ Составы минералов пород Приладожья по данным микрозондовых анализов (выполненных на кафедре петрологии МГУ) изучены в 160 шлифах, большинство которых относится к породам зоны Мейери [13, 14].

Корреляция РТ-параметров, определенных методами TWQ и GBPQ
(коэффициент корреляции Спирмена)

	P (TWQ) - P (GBPQ)		T (TWQ) - T (GBPQ)	
	коэфф. Спирмена	параметр P	коэфф. Спирмена	параметр P
<i>Группировка по структурным доменам</i>				
Свекофенниты Зап. Приладожья (в т.ч. пироксенсодержащие гнейсы); n = 17	0.81	0.00	0.38	0.13
Зона Мейери; n = 43	0.90	0.00	0.96	0.00
Карелиды Сев. Приладожья; n = 20	0.82	0.00	0.96	0.00
<i>Группировка по типам пород (южное побережье о-ва Хавус)</i>				
Гнейсы и плагиогнейсы; n = 20	0.89	0.00	0.92	0.00
Роговикоподобные тектониты; n = 43	0.94	0.00	0.98	0.00
Бластокатаклазиты; n = 19	0.76	0.00	0.93	0.00

n - число анализов в выборке; красным показаны значения, свидетельствующие об отсутствии корреляции

Одно примечательное исключение: отсутствие корреляции значений температуры для выборки «Свекофенниты Западного Приладожья», в которой больше половины образцов гнейсов содержат ортопироксен (породы этой выборки были исключены из дальнейшего рассмотрения). Таким образом установлено, что в Приладожье для пород умеренно кислого состава, содержащих триаду гранат-биотит-плагиоклаз для оценки РТ-параметров их формирования, можно использовать данные, в принципе, любого из рассмотренных методов (ниже приведены результаты расчета РТ-параметров по методу TWQ).

Тектониты зоны Мейери

Зона Мейери отличается широким распространением в различной степени тектонизированных метаморфитов, а также, собственно, тектонитов. Последние относятся к двум типам – бластокатаклазитам и роговикоподобным тектонитам («неправильным роговикам»). Бластокатаклазиты, в общем, являются достаточно хорошо известными и

изученными разновидностями тектонитов («классические» бластокатаклазиты) и далее рассматриваются лишь фрагментарно. Гораздо больший интерес представляют собой своеобразные тектониты роговикового облика, подробно охарактеризованные ниже.

Зона Мейери. Зона Мейери как важный тектонический элемент строения Приладожья была выделена геологами Института геологии и геохронологии докембрия в 90-ых годах прошлого века [1, 18, 19, 20] практически одновременно с переоценкой геодинамической природы комплексов Западного Приладожья – отнесением их к свекофеннидам. До этого господствовали представления об отсутствии принципиальных различий в строении и стратиграфической принадлежности комплексов Северного и Западного Приладожья. Также и метаморфическая зональность считалась [4, 16] единой для всей территории Приладожья: от зеленосланцевой фации на севере у границы с архейским фундаментом до гранулитовой фации на крайнем юге (юго-западе).

Рис. 1 Геологическая схема Приладожья:

1- архейский фундамент, 2-3 – карельские образования: 2 – ладожская серия, 3 – сортавальская серия, 4 – гранитоиды «купольных» структур, 5 – зона Мейери, 6 – свекофеннская лахденпохская серия, 7- основные разломы, 8- изограды (Stv^2 - ставролит, $Sill^1$ - силлиманит + мусковит, $Sill^2$ - силлиманит + калишпат, Нур - гиперстен), 9- участки распространения роговикоподобных тектонитов: а- кластеры в зоне Мейери (I- о-в Хавус, II- оз. Куоккаярви), б- отдельные выходы

Зона Мейери (в качестве юго-восточного фрагмента тектонического шва Раахе - Ладога, прослеженного через всю территорию Финляндии вплоть до Ботнического залива) рассматривается как зона сочленения геоблока карелид (с выходами архейского фундамента и чехлом нижнепротерозойских пород ладожской и сортавальской серий) и геоблока свекофеннид - глубокометаморфизованных метаосадков и метавулканиитов палеопротерозоя. Выделенная зона Мейери на российской территории протягивается в субширотном направлении не менее чем на 40 км при ширине до 20 км. Характерным признаком этой зоны, как принято считать [1, 2], является «структура пологого расланцевания»; также эти авторы рассматривают зону Мейери и как

зону скачкообразного изменения степени метаморфизма: в северной части зоны породы ладожской серии метаморфизованы в условиях среднетемпературной амфиболитовой фации, в южной части – в гранулитовой фации. Непосредственный контакт пород этих двух фаций метаморфизма определен как пологий надвиг (внутри зоны Мейери), по которому глубоко метаморфизованные породы надвинуты на север на менее метаморфизованные разности той же ладожской серии. И, таким образом, зона Мейери рассматривается как граница в двух смыслах (рис. 1, 2):

– как зона тектонического сочленения двух геоблоков: свекофеннид и карелид;

² Принятые обозначения минералов: Qtz- кварц, Stv- ставролит, Sill- силлиманит, And- андалузит, Crd- кордиерит, СРх- клинопироксен, Нур- гиперстен, Bt- биотит, Pl- плагиоклаз, Anrt- анортит, KFs- калишпат, Amp- амфибол, Hbl- роговая обманка, Cum- куммингтонит, Grt- гранат, Mu- мусковит

– как метаморфическая граница: амфиболитовой фации к северу и гранулитовой – к югу.

Важно отметить, что границы зоны Мейери (и в качестве границы геоблоков и как границы метаморфической) исследователи Приладожья рисовали по-разному (на рисунке 1 в основу выделения зоны положено залегание - пологое до субгоризонтального - на смыкающем крыле этой, типа надвигового дуплекса, структуры). И, хотя сам факт существования этого тектонического шва не вызывает сомнения, подобная «поливариантность» рисовки (рис. 2) примечательна, поскольку отражает «имманентную» особенность зоны Мейери - она в принципе не имеет четких ограничений в виде каких-то единичных (разломных) плоскостей.

И такое расхождение исследователей в рисовке границ зоны Мейери объясняется, видимо,

просто - резко выраженной неоднородностью ее строения: даже в соседних обнажениях здесь могут выходить породы, диагностируемые по минеральной ассоциации (хотя бы по наличию или отсутствию ортопироксена) то - как относящиеся к амфиболитовой, то - к гранулитовой фации.

Роговикоподобные тектониты («неправильные роговики»). Роговики, как следует из их определения [17], должны обладать характеристическими признаками двух групп. К первой относятся признаки, отличающие роговики как метаморфические породы особого класса: структурно-текстурные особенности (массивная текстура, тонко- или мелкозернистая гранобластовая, иногда порфиробластовая структура) и в общем случае незначительное изменение в процессе метаморфизма химического состава пород субстрата.

Рис. 2

Варианты трактовки зоны Мейери - как границы геоблоков и как границы метаморфических фаций:

А- по [16], Б- по [18], В- по [19, 20], Г- по [23], Д- по [7]. (М.- зона Мейери на рис. 1):

1- карелиды, 2- свекофенниты, 3- амфиболитовая фация, 4- гранулитовая фация

Очевидно, что обстановка формирования подобных метаморфитов (роговиков) должна удовлетворять следующим требованиям: а) достаточно высокая температура, необходимая для рекристаллизации пород, б) незначительный привнос-вынос летучих компонентов (условия, близкие к изохимическим) и в) отсутствие стресса (поле напряжений близкое к изотропному). Признаки второй группы вытекают из признания приконтактового генезиса роговиков: четкая локализация их у контактов интрузий, соразмерность объемов роговиков и "материнской" интрузии (критерий Ингерсола) и, во многих случаях, фациальная зональность тел роговиков, отражающая снижение температуры с удалением от контактов интрузий.

Но существует достаточно обширный класс пород, обладающих полным набором признаков первой группы, но не имеющих никакого отношения к интрузиям (подробнее в [12]) - пород, связанных с зонами разломов, т.е. «неправильных» роговиков. Они распространены во многих регионах

мира, довольно обычны для рудных узлов мезотермальных месторождений железа, золота, полиметаллов и др. полезных ископаемых.

Распределение подобных «роговиков» по площади на северо-западе Приладожья крайне неравномерное. Абсолютное большинство их выходов приурочено к тектонической зоне Мейери, единичные - отмечены за пределами последней, где они тяготеют также к зонам более мелких разломов, как среди пород ладожской серии карельского блока, так и среди свекофеннских образований (рис. 1).

И в зоне Мейери «роговики» не слагают какую-то одно тело (зону), но «диспергированы» по площади, хотя подавляющая часть их выходов сконцентрирована в двух кластерах: на о-ве Хавус в восточной части зоны Мейери и в районе оз. Куоккаярви - в западной (рис. 1). Максимальное распространение «роговики» имеют в тектонической пластине на юге о-ва Хавус (рис. 3), где они перемежаются с бластокатаклазитами, а также со слабо тектонизированными гнейсами и плагиогнейсами существенно тектонитовой «структурно-вещественной (картируемой) единицы».

Рис. 3 Геологическая карта, разрезы и объемная схема плагиомигматитового «ядра» - мега roddig-структуры (красный контур) о-ва Хавус:

1-5- структурно-вещественные единицы (1- существенно тектонитовая надвиговой пластины, 2- катаклазированных гнейсов и плагиогнейсов, 3- плагиомигматитовая «ядра» структуры, 4- «пестрая» (гнейсы, плагиогнейсы, амфиболиты), 5- существенно амфиболитовая; 6- простираение расслоенности метаморфитов, 7- разломы (а- достоверные, б- предполагаемые), 8- надвиг (а- на карте, б- на разрезах), 9- линия детального профиля, 10- участок бурения

Здесь, на южном берегу о-ва Хавус, среди катаклазированных в различной степени кордиерит- и силлиманитсодержащих гранат-биотитовых гнейсов, а также бластокатаклазитов доля «роговиков» достигает нескольких десятков процентов общего объема, а на некоторых участках этой надвиговой пластины «роговики» доминируют. Морфология тел «роговиков» различная (рис. 4): будинообразная и линзовидная - на участках преобладания гнейсов и бластокатаклазитов и пластинчатая - при господстве самих «роговиков».

«Роговики» представляют собой массивные (иногда - с нечеткой палимпсестовой полосчатостью, унаследованной от их субстрата - гнейсов,

плагиогнейсов и плагиомигматитов) породы с тонко- или мелкозернистой гранобластовой структурой; единственным существенным искажением такой структуры «роговиков» является порфирибластез (граната, реже куммингтонита и кордиерита). Характерной чертой «роговиков» следует считать их типичную «роговиковую» (она же - торцовая, мостовая) структуру - мелкозернистую (реже - среднезернистую) мозаику (рис. 5А, В) примерно изометричных зерен кварца и плагиоклаза (а также биотита в лейкократовых разностях или роговой обманки - в меланократовых).

Рис. 4 «Роговики» (P.) южного побережья о-ва Хавус:

А- пластины и линзы в бластокатаклазитах и катаклазированных гнейсах, Б- пластина «роговиков» между двух пологопадающих пластин гранатовых бластокатаклазитов, В- «жила» бластокатаклазитов (в нижней части кадра) сечет смятые в складку «роговики», Г- будины «роговиков» в бластокатаклазитах

Механизм «ороговикования» - высокотемпературную грануляцию - можно понять, изучая в шлифах породы лишь в незначительной степени преобразованные в «роговики» и потому сохранившие участки исходного матрикса. Весьма наглядно все ступени этого процесса проявлены в среднезернистых породах типа плагиогранита или трондjemита (лейкосоме плагиомигматитов), а также в среднезернистых гнейсах и плагиогнейсах. Преобразование этих пород в «роговики» сводится к грануляции исходно крупных, нередко идиоморфных, иногда зональных кристаллов плагиоклаза - замещению последних "мозаикой" мелких аллотриоморфных зерен плагиоклаза; одновременно, как правило, в этой мелкозернистой массе идет рекристаллизация

ксеноморфного биотита и часто порфиробластез граната (рис. 5Б).

Соотношение в породах среднезернистого "исходного" материала плагиогранита (трондjemита), с одной стороны, и мелкозернистой мозаики «роговика» - с другой, может быть самым различным, в соответствии с интенсивностью "ороговикования". В слабоороговикованных плагиогранитах (с макроскопически невыраженными признаками "ороговикования") мелкозернистой мозаикой сложены тонкие зонки по границам крупных кристаллов плагиоклаза или столь же тонкие жилки, секущие плагиогранит или только отдельные крупные кристаллы плагиоклаза.

Рис. 5 Микроструктуры «роговиков» (николи скрещены):

А – среднезернистый $Vt-Qtz-Pl$ «роговик», шл. К-42/6 (см. микроструктурную диаграмму рис. 6А);
 Б – мелкозернистый порфиробластовый (Grt – порфиробласт граната) $Qtz-Grt-Vt-Pl$ «роговик», шл. К-45/6; В – апоамфиболитовый $Pl-Vt-Hbl$ «роговик», шл. К-45/3 (см. микроструктурную диаграмму рис. 6Г); Г – зональный порфирокласт плагиоклаза в апогнейсовом $Grt-Vt-Qtz-Pl$ «роговике», шл. К-13/2

Обратный случай – сохранение в мелкозернистом матрице макроскопически однородных массивных «роговиков» единичных крупных порфирокластов плагиоклаза (рис. 5Г) и, реже, небольших, с размытыми контурами полос или пятен «исходного» плагиогнейса. «Ороговиковываются», по всей видимости, наиболее компетентные из уже метаморфизованных пород: метапесчаники ладожской серии (преобразованные в плагиогнейсы и, реже, гнейсы), а также менее распространенные амфиболиты. Соответственно, по минеральному со-

ставу большая часть «роговиков» относится к апогнейсовым гранат-биотитовым разностям, гораздо реже встречаются апоамфиболитовые разности.

Предпочтительная ориентировка минералов, слагающих «роговики», фактически отсутствует – как по форме (и на макро- и на микроуровне), так и по оптической индикатрисе. На микроструктурных диаграммах сила максимумов ориентировки осей (полосов спайности биотита или [001] роговой обманки) редко достигает 6 %, т. е. петроструктура «роговиков» практически квазиизотропная (рис. 6).

Рис. 6 Микроструктурная ориентировка биотита и роговой обманки в «роговиках» (верхний ряд диаграмм) и в близких по минеральному составу метаморфитах и бластокатаклазитах (нижний ряд). Проекция на нижнюю полусферу, S - след полосчатости

Минеральный состав лейкократовых (апогнейсовых) «роговиков» в целом, весьма схож с таковым их исходной «матрицы» - гнейсов, плагиогнейсов и гранито-гнейсов: кварц, плагиоклаз, биотит, гранат +/- калишпат. Но составы породообразующих минералов «роговиков» заметно отличаются от составов минералов «матрицы». Бластокатаклазиты, наоборот, по минеральному составу существенно отличаются от гнейсов/плагиогнейсов: помимо кварца (содержание которого, как правило, выше, нежели в гнейсах/плагиогнейсах), полевых шпатов, биотита и граната присутствуют обычно кордиерит, силлиманит и/или андалузит, часто – мусковит, графит. В то же время, составы плагиоклаза, биотита и граната бластокатаклазитов, в целом, близки к таковым гнейсов/плагиогнейсов (табл. 2).

Результаты статистической обработки составов минералов для трех групп пород о-ва Хавус - тектонитов («роговиков» и бластокатаклазитов) и их «матрицы» (гнейсов/плагиогнейсов) суммированы в таблице 2, где приведены только статистически значимые различия в составах биотита, плагиоклаза и граната между породами этих групп; отдельно отмечены «весьма статистически значимые» различия в составах. Очевидно, что наиболее резко по составу минералов выделяются «роговики», демонстрирующие статистически значимое (а чаще - «весьма значимое») отличие как от регионально метаморфизованных пород близкого минерального состава (гнейсов /плагиогнейсов), так и от бластокатаклазитов

Таблица 2
Сравнение составов главных минералов апогнейсовых тектонитов и вмещающих их пород на юге о-ва Хавус (U-тест Манна-Уитни)

Статистически значимая разница (вероятность ошибки $P < 0.05$)

		«Роговики»	Гнейсы и плагиогнейсы	Бластокатаклазиты
«Роговики» (n=32)	Grт		$XFe_{Grт}, XMg_{Grт}, XCa_{Grт}, XMn_{Grт}$	$XCa_{Grт}, XFe_{Grт}$
	Bt			XAl_{Bt}
	Pl		XCa_{Pl}	XCa_{Pl}
Гнейсы и плагиогнейсы (n=23)	Grт	$XFe_{Grт}, XMg_{Grт}, XCa_{Grт}, XMn_{Grт}$		$XMg_{Grт}, XMn_{Grт}$
	Bt			XAl_{Bt}
	Pl	XCa_{Pl}		
Бласто- катаклазиты (n=13)	Grт	$XCa_{Grт}, XFe_{Grт}$	$XMg_{Grт}, XMn_{Grт}$	
	Bt	XAl_{Bt}	XAl_{Bt}	
	Pl	XCa_{Pl}		

$XCa_{Grт}$ - «статистически весьма значимая» разница ($P \ll 0.05$);

n - число анализов в выборке

При этом следует отметить параметр $X_{Ca_{Grt}}$, по которому фиксируется весьма значимое отличие гранатов «роговиков» от гранатов пород двух других групп. Это отличие выражено и в значении среднего содержания $X_{Ca_{Grt}}$, и в диапазоне колебаний данного параметра (рис. 7). Ранее аналогичная закономерность была описана для стресс-метаморфитов в зоне пластического сдвига в докембрийских гнейсах центральной части Кольского п-ва, где сильно тектонизированные разности гнейсов характеризуются и аномально высокими значениями, и чрезвычайно широкими вариациями содержания CaO [3].

Место «ороговикования» в деформационно-метаморфической эволюции Приладожья, в частности, зоны Мейери, определяется, прежде всего, фактом преобразования в «роговики» палеопротерозойских пород, уже претерпевших региональный (зональный в пределах карельского геоблока и азональный в свекофеннском геоблоке) метаморфизм

и мигматизацию. Формирование тектонитов («роговиков» и бластокатаклизитов) отвечает двум стадиям этапа стресс-метаморфизма, более позднего, нежели региональный метаморфизм и проявленного, по преимуществу, в тектонической зоне Мейери (или, шире, в зоне Раахе - Ладога), разграничивающей эти геоблоки. При этом стресс-метаморфизм в форме «ороговикования» относится к более ранней стадии и отделен от бластокатаклаза фазой складчатости. Складки этой фазы варьируют по величине и морфологии, но характеризуются устойчивой ориентировкой шарниров, погружающихся к югу, и сминают как метаморфическую (и мигматитовую) расслоенность метаморфитов (гнейсов, плагиогнейсов, гранитогнейсов), так и пластины «роговиков» (см. рис. 4В). При этом, как правило, маломощные пластины последних разлинзовываются и будинируются (см. рис. 4Г), а нередко будины «роговиков» «закатываются» в ядра этих складок.

Рис. 7 Диаграмма размаха значений $X_{Ca_{Grt}}$ в породах кислого состава о-ва Хавус

В целом, можно заключить, что на ранней стадии стресс-метаморфизма в близком к изотропному поле напряжений шла "послойная" рекристаллизация («ороговикование») части гнейсов/плагиогнейсов и плагиомигматитов, а на поздней стадии (после фазы складчатости) в анизотропном поле напряжений в ходе пластического течения, избежавшие «ороговикования» плагиомигматиты (но не «роговики») преобразовывались в бластокатаклизиты. Менее мощные пластины жестких «роговиков» при бластокатаклазе будинировались и рассекались "жилами" бластокатаклизитов (рис. 4В, Г).

Парадоксальный на первый взгляд процесс формирования в зоне Мейери при стрессе массивных высокобарных тектонитов с квазиизотропной петроструктурой, по всей видимости, аналогичного при возникновении массивных апогабровых пород в надвиговых зонах северо-восточной части Беломорского пояса [9, 10]. Согласно модели,

предложенной авторами этих исследований, при деформации основная масса гнейсов, исключая наиболее компетентные и менее обводненные разности пород (в нашем случае - метапесчаники и амфиболиты), в присутствии флюида переходит в пластичное состояние; при этом для сохраняющихся в твердом состоянии блоков (пластин) компетентных пород стресс трансформируется в нормальное гидростатическое давление (модель «гидравлического домкрата»). И в этом квазиизотропном поле напряжений протекает рекристаллизация метапесчаников и амфиболитов с формированием высокобарных компрессионных парагенезов («роговиков»).

PT-параметры стресс-метаморфизма

Согласно данным исследователей Приладожья [19, 20, 5, 2], максимальные значения температуры и давления пика регионального метаморфизма составляют (в гранулитовой зоне свекофеннид) 780–840°C/4,8–6,4 кбар (а для гранат-гиперстеновых

гнейсов: 865–945°C/5,6–6,5 кбар). Следовательно, величину 6.5 кбар можно рассматривать как предельное значение давления регионального метаморфизма в Приладожье.

Но из 137 проанализированных нами образцов (большая часть которых, как отмечено выше, относится к зоне Мейери) в 58 было зафиксировано давление, превышающее 6,5 кбар (Рис. 8А). Отсюда следует, что породы, для которых рассчитанное давление превышает 6,5 кбар, не являются продуктами регионального метаморфизма, но связаны с метаморфическими событиями иной природы - стресс-метаморфизмом. «Обособленность» совокупности из 58 образцов с такими «аномальными» значениями пиковых давлений от совокупности остальных образцов можно заметить и на графике

распределения пиковых температур (рис. 8Б). График частоты распределения пиковых температур для всех проанализированных образцов характеризуется двумя «слившимися» сильными максимумами в диапазоне примерно 600–750°C и, дополнительно, слабым (возможно, случайным) максимумом в районе 825°C. Построенные порознь графики частоты температур - для образцов с давлениями ниже 6,5 кбар (т. е. «нормальных» продуктов регионального метаморфизма) и для образцов с «аномальными», превышающими 6,5 кбар, значениями давления имеют только по одному сильному (особенно сильному – для совокупности образцов с «аномальными» значениями давления) максимуму (рис. 8Б).

Рис. 8 Графики частоты распределения рассчитанных значений:

А- давления (6.5 кбар - предельная величина давления регионального метаморфизма), Б- температуры (черная кривая - все образцы, синяя кривая (1) - образцы с давлением менее 6.5 кбар, красная кривая (2) - образцы с давлением выше 6.5 кбар)

Две особенности отличают породы совокупности с «аномальными» значениями давления: а) их тектонитовая природа («роговики» и бластокатаклазиты) и б) их приуроченность к зонам разломов, в абсолютном большинстве - к зоне Мейери. Но если можно заключить, что все породы с давлением

выше 6.5 кбар относятся к тектонитам, то обратное утверждение неверно - значительная часть макро- и микроскопически идентифицированных как тектониты пород характеризуется давлениями ниже 6.5 кбар (рис. 9).

Рис. 9 Диаграмма размаха значений P-T-параметров в породах кислого состава (тектонитах и их матрице - гнейсах/плагногнейсах) о-ва Хавус: А- давления, Б- температуры

«Неоднородность» строения зоны Мейери как отражение многоуровневой дискретности проявления и «самоподобия» стресс-метаморфизма

Самой, пожалуй, ярко выраженной особенностью строения зоны Мейери является ее неоднородность, проявленная в незакономерном («хаотическом», на первый взгляд) распространении, перемежаемости тел тектонитов («роговиков» и бластокатаклизитов), слабо тектонически переработанных («недоороговикованных» и «недокатаклизированных») гнейсов, плагиогнейсов, мигматитов, а также этих метаморфитов (продуктов предшествующего регионального метаморфизма) вообще без видимых признаков наложенного стресс-метаморфизма. И такая неоднородность прослеживается на масштабных уровнях, различающихся на 6 - 7 десятичных порядков (в диапазоне от десятков километров и вплоть до миллиметров).

Как было отмечено выше, границы самой зоны Мейери невозможно однозначно провести из-за перемежаемости выходов (коренных обнажений) пород, относящихся к разным фациям регионального

(зонального) метаморфизма. Эта «неопределенность» ограничения зоны Мейери усугубляется и неоднородностью проявления в ее пределах более позднего, наложенного стресс-метаморфизма - в частности, также упомянутой выше, преимущественной концентрации «роговиков» (и бластокатаклизитов) в двух кластерах - на западе и на востоке зоны. Суммарно, мы имеем дело здесь с неоднородностью строения зоны Мейери низшего порядка - масштабного диапазона километров - первых десятков километров.

В более крупном масштабе, диапазоне первых сотен метров - десятков метров, неоднородность строения зоны Мейери прекрасно видна на детальных профилях, составленных на участках широкого распространения стресс-метаморфитов (в пределах упомянутых кластеров): на западе зоны Мейери, в районе оз. Куоккаярви и на востоке, на южном берегу на о-ве Хавус, в пределах пологопадающей к югу надвиговой пластины (эти профили, в общем, однотипны, так что здесь приведен только один из них, восточный - положение линии этого профиля - см. рис. 3, «Профиль»).

Рис. 10 Дискретность проявления стресс-метаморфизма в масштабе первых сотен - десятков метров (детальный профиль через зону Мейери, о-в Хавус, мыс Керетиниеми; положение линии профиля см. на рис. 3):

- 1- катаклазированные (Grt)-Bt плагиогранито-гнейсы, 2- Bt-, (Grt)-Bt- и (And) Crd-Grt-Bt плагиогнейсы с подчиненными пластинами и линзами-будинами «ороговикованных» плагиогнейсов и (Grt) Bt-Cum апоамфиболитовых «роговиков», 3- чередование катаклазированных (And, Grt) плагиогнейсов и (Grt) Bt роговикоподобных тектонитов по ним, 4- катаклазированные (Grt-содержащие) Bt- плагиогранито-гнейсы с редкими линзами-будинами «ороговикованных» плагиогнейсов и Cum-Hbl амфиболитов, 5- существенно амфиболовые, сильно «ороговикованные» (Grt, Hbl) Bt-Cum тектониты с подчиненными пластинами «ороговикованных» (Grt) Bt- плагиогнейсов и линзами-будинами «ороговикованных» амфиболитов, 6- существенно амфиболовые, сильно «ороговикованные» (And) Hbl-Grt-Cum-Bt плагиогнейсы с подчиненными пластинами и линзами-будинами кварцитовидных Hbl-Cum-Bt- и Grt-Cum-Bt тектонитов, 7- катаклазированные Bt- плагиогранито-гнейсы (иногда с And, Crd, Grt, Mu) и катаклизиты с небольшой долей пластин и линз/будин роговикоподобных Amp-содержащих тектонитов и амфиболитов, 8- роговикоподобные тектониты, 9- разломы, 10- номер образца и P-T-параметры (числитель- температура °C, знаменатель- давление, килобар)

На этих профилях без какой-либо видимой закономерности чередуются пластины, линзы и будины биотитовых, гранат-биотитовых, местами с андалузитом и/или кордиеритом плагиогнейсов и плагиогранито-гнейсов, их в самой различной степени тектонизированных (катаклазированных, «ороговикованных») разностей и, собственно, тектонитов – «роговиков» и бластокатаклизитов; в незначительном количестве встречаются также амфиболсодержащие (с роговой обманкой или куммингтонитом) породы. На этих же профилях по рассчитанным значениям РТ-параметров стресс-метаморфизма можно видеть ту же неоднородность строения зоны, но уже - в количественном выражении, по широким вариациям (дискретности) по

«разрезу» значений температуры и давления стресс-метаморфизма (рис. 10).

На этом же профиле и в близлежащих обнажениях на южном берегу о. Хавус неоднократно наблюдалась частая перемежаемость согласных и субсогласных пластин, линз, будин тектонитов и слабо тектонизированных разностей гнейсов, плагиогнейсов и гранитогнейсов мощностью в дециметры – первые метры (рис. 11), в которых рассчитанные РТ-параметры стресс-метаморфизма в породах смежных пластин (линз, будин) различаются на 100–150°C по температуре и до 4–5 кбар по давлению.

Рис. 11 Дискретность проявления стресс-метаморфизма в масштабе первых метров - дециметров (южный берег о-ва Хавус): точки опробования и рассчитанные значения температуры и давления (Р. - «роговики»)

Но та же неоднородность строения зоны стресс-метаморфизма (или, что-то же - тектонической зоны Мейери) проступает и в еще более крупном масштабе - сантиметровом диапазоне. В разбуренном пакете тектонических пластин (скорее - «пластинки») на южном берегу о-ва Хавус, суммарной мощностью около 25 см, зафиксировано весьма частое чередование плагиогнейсов и их в различной степени «ороговикованных» разностей при очень большом разбросе значений РТ-параметров

их образования: температуры от 600 до более, чем 800°C и давления от 3 до почти 12 кбар (рис. 12).

И, наконец, даже в миллиметровом диапазоне, т.е. в шлифах, нередко можно заметить проявление все той же неоднородности строения зоны Мейери (рис. 13) - чередование микрополосок пород, резко различающихся по степени тектонизации (что находит отражение в сопряженном изменении степени упорядоченности их микроструктуры и рассчитанных значений температуры и давления их образования).

Рис. 12 Дискретность проявления стресс-метаморфизма в сантиметровом масштабе (по керну в т. 609; положение участка бурения см. на рис. 3).

Слева: блок-диаграмма разбуренного пакета тектонитов (А – Г: бурки), справа: сводный разрез пакета тектонитов и РТ-параметры стресс-метаморфизма

Обсуждение

Принципиально важные особенности стресс-метаморфизма зоны Мейери позволяет обнаружить статистический анализ больших массивов рассчитанных значений РТ-параметров формирования стресс-метаморфитов.

Неоднородность строения зоны Мейери на всех масштабных уровнях, фактически, суть отражение дискретности проявления высокоградиентного стресс-метаморфизма. И эта дискретность (т.е. причина) и неоднородность (т.е. следствие) организованы не хаотически (случайным образом), но явно отвечают принципу самоподобия.

Рис. 13 Дискретность проявления стресс-метаморфизма в миллиметровом масштабе (шлиф 515/5, южный берег о-ва Хавус). Контакт Grt-Bt-Qtz-Pl плагиогнейса (справа) и апогнейсового «роговика» того же состава. Микроструктурные диаграммы - по 120 полюсов спайности биотита, проекция на нижнюю полусферу, S - след плоскости сланцеватости

Сравнивая характер распределения рассчитанных значений давления стресс-метаморфизма в диапазоне сотен метров (по профилю Керетиниemi, см. рис. 10), с одной стороны и в сантиметровом диапазоне (по керну в т. 609, см. рис. 13), с другой, можно констатировать практически идентичность

этого распределения. Это можно видеть на «диаграмме размаха» (рис. 14) - как по среднему значению, так и по размаху колебаний значений; это также подтверждается статистически при сравнении этих двух выборок значений с использованием U-теста Манна-Уитни (параметр $P = 1$, разница между выборками отсутствует).

Рис. 14 Диаграмма размаха - сравнение характера распределения значений давления стресс-метаморфизма в разном масштабе: по профилю Керетиниemi (диапазон п100м) и по керну в т. 609 (диапазон псм)

Очевидное статистическое *самоподобие* распределения значений давления стресс-метаморфизма для фрагментов зоны Мейери, различающихся по масштабу по крайней мере, на пять порядков (сантиметры - сотни метров) свидетельствует о том, что двухстадийный стресс-метаморфизм представляет собой единый процесс (поскольку породы, для которых были определены параметры давления, относятся к продуктам как ранней, так и поздней стадии стресс-метаморфизма). Можно также с большой вероятностью предположить, что рассмотренная выше «неоднородность» строения зоны Мейери (в масштабе от первых десятков километров до миллиметров) обусловлена именно самоподобием стресс-метаморфизма в диапазоне не менее семи порядков. И, таким образом, напрашивается вывод, что и стресс-метаморфизм (как причина), и «неоднородное» строение тектонической зоны Мейери (как следствие) представляют собой *фракталоподобные системы*.

Исключительно широкие вариации значений температуры и давления стресс-метаморфизма в пространстве (по площади зоны Мейери), на масштабных уровнях, различающихся на много порядков, могут создать видимость некоего «хаоса». Но это - кажущаяся хаотичность, детерминированный хаос, производная единого процесса - стресс-метаморфизма, что можно обнаружить и при анализе эволюции РТ-параметров стресс-метаморфизма во времени - т.е. реконструкции тренда стресс-метаморфизма.

Фактически можно говорить о четырех трендах: прогрессивного и регрессивного трендов стресс-метаморфизма ранней стадии («ороговикования») и прогрессивного, и регрессивного - поздней стадии (бластокатаклаза). Для расчета значений температуры и давления (пиковых значений) прогрессивных ветвей трендов использовались анализы ядер зерен граната в «роговиках» и бластокатаклазитах, для регрессивных ветвей - кайм тех же зерен.

Рис. 15 Эволюция температуры и давления стресс-метаморфизма:

А- пиковые (прогрессивные) значения (ядра зерен Grt), Б- регрессивные значения (каймы зерен Grt), В- тренды: 1- поле гнейсов/плаггиогнейсов; 2- поле «роговиков»; 3- поле бластокатаклазитов; 4-8 - Среднее: 4- пиковых значений гнейсов/плаггиогнейсов, 5- пиковых значений «роговиков», 6- пиковых значений бластокатаклазитов, 7- регрессивных значений «роговиков», 8- регрессивных значений бластокатаклазитов; 9-12 - Тренды стресс-метаморфизма: 9- прогрессивный ранней стадии («ороговикования»), 10- регрессивный ранней стадии, 11- прогрессивный поздней стадии (бластокатаклаза), 12- регрессивный поздней стадии; 13- Модельный тренд стресс-метаморфизма и значение коэффициента достоверности аппроксимации (R^2)

На диаграммах и для прогрессивных ветвей стресс-метаморфизма (рис. 15А), и для регрессивных (рис. 15Б) точки индивидуальных значений РТ-параметров и «роговиков» и бластокатаклазитов и гнейсов/плаггиогнейсов (пород исходной «мат-

рицы» для тектонитов обеих стадий) образуют обширные, в значительной степени перекрывающиеся, поля. Но переходя от *индивидуальных* значений к *средним* для каждой из этих пяти совокупностей (по две для тектонитов двух стадий и одной для гнейсов/плаггиогнейсов «матрицы») картина

эволюции стресс-метаморфизма становится предельно четкой и простой: все пять точек средних значений ложатся практически на одну прямую линию (рис. 15В), которая совпадает (коэффициент достоверности аппроксимации R^2 - почти единица) с линией модельного тренда.

Таким образом эволюцию двухстадийного стресс-метаморфизма можно представить как строго сопряженное изменение температуры и давления типа «возвратно-поступательного скольжения» по линии одного и того же (общего для прогрессивных и регрессивных ветвей обеих стадий стресс-метаморфизма) тренда.

И последнее. Как представляется, весь вышеизложенный материал делает излишними любые спекуляции относительно какой-либо связи РТ-параметров стресс-метаморфизма зоны Мейери с глубиной погружения пород, т.е. с литостатической нагрузкой. И, тем самым, стресс-метаморфизм можно рассматривать как один из вероятных (частных) ответов на вопрос, который встал семьдесят лет назад перед Пенти Эскола в Лапландских тундрах.

Однако, учитывая, что «неправильные роговики» как типоморфные породы зон стресс-метаморфизма распространены достаточно широко в зонах разломов не только докембрийских, но и фанерозойских комплексов [11, 12], возможно, выводы по строению зоны Мейери имеют более широкое, нежели региональное, значение.

Заключение

В статье рассмотрено строение зоны Мейери - фрагмента одного из крупнейших на Балтийском щите тектонического шва Раахе - Ладога, разграничивающего геоблоки карелид и свекофеннид. Приведены данные, свидетельствующие о формировании зоны Мейери как зоны полистадийного стресс-метаморфизма. Охарактеризованы особенности стресс-метаморфизма и сделан вывод о самоподобном характере стресс-метаморфизма (как причины) и «неоднородного» строения зоны Мейери (как следствия). Выявлена специфика РТ-трендов стресс-метаморфизма и отсутствие связи РТ-параметров с глубиной (литостатической нагрузкой)

Благодарности

Хочу выразить свою глубокую признательность коллегам по полевым исследованиям на Алданском и Балтийском щитах и в других регионах: Куниной Н.М., Майбуку Ю.Я., Матвееву М.А., Морозову Ю.А., Перцеву Н.Н., Поляковой Л.Е., Сысолину А.И., Яковлеву Е.Б. и многим-многим другим.

Список литературы

1. Балтыбаев Ш.К., Глебовицкий В.А., Козырева И.В., Шульдинер В.И. Мейерский надвиг - структура сочленения Карельского кратона и Свекофеннского пояса в Приладожье // Докл. РАН, 1996, Т. 348. №3, СС. 353-356
2. Балтыбаев Ш. К., Левченков О. А., Левский Л. К. Свекофеннский пояс Фенноскандии: про-

странственно-временная корреляция раннепротерозойских эндогенных процессов. СПб.: Наука, 2009. 276 с.

3. Беляев О. А., Митрофанов Ф. П., Петров В. П. Локальные вариации РТ-параметров тектонометаморфизма в зоне пластического сдвига // Докл. РАН. 1998. Т. 361, № 3. СС. 370–374.

4. Великославинский Д.А. Сравнительная характеристика регионального метаморфизма умеренных и низких давлений. Л., Наука, 1972, 190с.

5. Глебовицкий В. А., Балтыбаев Ш. К., Левченков, О. А., Бережная Н. Г. Время, длительность и РТ-параметры полистадийного метаморфизма свекофеннид Приладожья (Балтийский щит) (по данным термобарометрии и U-Pb геохронологии) // Докл. РАН. 2002. Т. 384, № 5. СС. 660–664.

6. Горяинов П.М., Иванюк Г.Ю. Самоорганизация минеральных систем. Синергетические принципы геологических исследований. М., ГЕОС, 2001. 312 с.

7. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 200 000. Издание второе. Карельская серия. Р-35-XXIV, Р-36-XIX (Сортавала). СПб ГГУП СФ Минерал, 2005 г. Ред. Богданов Ю.Б.

8. Евзеров В.Я., Горяинов П.М. Перспективы обнаружения россыпных месторождений на Балтийском щите // Вестник МГТУ, 1998, Т. 1, №3, СС. 69-78

9. Козловский В. М., Вирюс А. А. Гранулитовые парагенезисы в локальных зонах деформаций Восточного Беломорья // Гранулитовые и эклогитовые комплексы в истории Земли: мат-лы науч. конф. и путеводитель науч. экскурсий. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2011. СС. 93-97.

10. Козловский В. М., Кулаковский А. Л., Митрофанов Ф. П. и др. Об изменчивости термодинамических параметров метаморфизма в локальных зонах деформаций // Мат-лы совещания «Современные проблемы магматизма и метаморфизма», СПб. Т.1, 2012. СС. 271-275.

11. Кулаковский А.Л. Деформационная обстановка формирования месторождений скарново-магнетитовых руд. М.: Недра, 1991, 175с.

12. Кулаковский А.Л. Об одном типе метаморфических пород в зонах разломов // Бюлл. МОИП. Отд. геол., 2003. Т. 78, Вып. 3, СС. 88-98.

13. Кулаковский А.Л., Морозов Ю.Ф., Смусьская А.И. Тектонический стресс как дополнительный термодинамический фактор метаморфизма // Геофизические исследования, 2015а, Т. 16, №1, СС. 44-68.

14. Кулаковский А.Л., Морозов Ю.Ф., Смусьская А.И. Стресс-метаморфизм и стресс-метаморфиты в докембрии Приладожья // Труды Карельского научного центра РАН № 7. 2015б. СС. 78–94 <http://dx.doi.org/10.17076/geo159>

15. Кулаковский А.Л. Применение статистических методов для оценки достоверности данных термобарометрии при изучении стресс-метаморфизма в Приладожье // Геодинамика, вещество, рудогенез Восточно-Европейской платформы и ее складчатого обрамления. Мат-лы Всеросс. научн.

конф., Сыктывкар, 2017 ИГ. Коми НЦ УрО РАН. СС. 95-97

16. Нагайцев Ю.В. Петрология метаморфических пород ладожского и беломорского комплексов. Л.: Изд-в Ленингр. ун-та. 1974, 159с

17. Петрографический словарь / Под ред. В.П. Петрова, О.А. Богатикова, Р.П. Петрова. М., 1981. 486 с.

18. Шульдинер В.И., Козырева И.В., Балтыбаев Ш.К. и др. Плутоно-метаморфическая эволюция Западного Приладожья (новая модель) // Регион. геология и металлогения, 1995, №4, СС. 52-62

19. Шульдинер В.И., Балтыбаев Ш.К., Козырева И.В. Тектоно-метаморфическое районирование Приладожья // Вестник С.-Петербур. ун-та. 1997а. Сер. 7. Вып. 3. СС. 63-70.

20. Шульдинер В. И., Козырева И. В., Балтыбаев Ш. К. Эволюция термального режима свеко-

феннит Западного Приладожья и ее геодинамическая интерпретация // Докл. РАН. 1997б. Т. 352, № 3. СС. 380–383.

21. Eskola, P. On the Granulites of Lapland, Am. J. Sci., 1952, part 1, 133–171.

22. Moulasa E., Podladchikov Y.Y., Aranovich L.Ya. and Kostopoulos D. The Problem of Depth in Geology: When Pressure Does Not Translate into Depth // Petrology, 2013, Vol. 21 (6), 527-538. <https://doi.org/10.1134/S0869591113060052>

23. Raahe-Ladoga zone: structure-lithology, metamorphism and metallogeny: a Finnish-Russian cooperation project 1996-1999. Map. Eds. Koistinen T., Saltykova T., Korsman K. & Glebovitsky V. Espoo: Geological Survey of Finland, 1999

24. Wu C-M. et al. Empirical Garnet–Biotite–Plagioclase–Quartz (GBPQ) Geobarometry in Medium to High-Grade Metapelites // J. Petrology. 2004. Vol. 45 (9), 1907–1921. <https://doi.org/10.1093/petrology/egh038>